

El principio de quien contamina paga y las funciones del registro inmobiliario brasileño como formas de hacerlo efectivo

The principle of what contaminates pays and the functions of the Brazilian real estate registry as ways of making it effective.

Luciana Bayer Pelegrino Dias¹

Pontificia Universidad Católica de Rio Grande do Sul

Resumen: Este artículo presenta un estudio del principio de quien contamina paga, así como la forma en que las Oficinas de Registro de la Propiedad, a través de sus responsabilidades, pueden proporcionar instrumentos para la implementación de este principio del derecho ambiental. También se analizarán algunos instrumentos jurídicos existentes que pueden contribuir a su implementación.

Palabras clave: Derecho ambiental, Registros inmobiliarios, Principio de quien contamina paga.

Abstract: This article presents a study about the polluter pays principle, as well as the Real Estate Registry Offices may, through their attributions, present instruments for the implementation of the aforementioned principle of environmental law. It will also analyze some existing instruments in the legislation that can help to put this principle into effect.

Keywords: Environmental law, Real estate records, Polluter pays principle.

INTRODUCCIÓN

¹ Licenciatura en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Rio Grande do Sul (2008). Postgrado en Derecho Público por la UNIVALI-SC, Escuela Superior de la Magistratura Federal. Posgrado en Derecho Procesal Civil de la Universidad Anhanguera. Maestría en Derecho en la UCS. Actualmente, es Registradora de la Propiedad del Distrito de Parobé-RS, desde 2018, se desempeñó como Registradora de la Propiedad Pública del Distrito de Ipumirim-RS, de 2016 a 2018, Analista del Ministerio Público de la Unión, Auxiliar Jurídico del Procuraduría-General del Estado de SC y Técnico Judicial Auxiliar del Tribunal de Justicia del Estado de Santa Catarina. Email: lucianabayer@gmail.com

El principio de quien contamina paga y las funciones del registro inmobiliario brasileño como formas de hacerlo efectivo

Este artículo presenta un estudio sobre el principio de quien contamina paga, así como de qué manera las Oficinas de Registro de la Propiedad Inmueble podrán, a través de sus atribuciones, presentar instrumentos para la implementación del mencionado principio de derecho ambiental. También se analizarán algunos instrumentos existentes en la legislación que pueden contribuir a la realización del dicho principio.

La protección del medio ambiente debe contar con el compromiso y la colaboración de todos los agentes de la sociedad. Por esta razón, este artículo tiene como objetivo realizar un estudio del principio de quien contamina paga, su concepto y evolución histórica. De tal estudio, se realizará un análisis de cómo el mencionado principio puede tener su aplicabilidad práctica considerando las atribuciones de los Registros de la Propiedad Inmobiliaria y la utilización de anotaciones en los registros inmobiliarios como instrumentos de publicidad y aplicación del principio quien contamina paga.

La investigación será cualitativa, y busca la finalidad, naturaleza y objetivos del principio quien contamina paga, así como las atribuciones del catastro que puedan contribuir a la efectividad del referido principio. En relación con las técnicas y instrumentos de recolectar datos se buscará a través de aportes de la investigación bibliográfica y de la investigación de la legislación federal, así como de la jurisprudencia, ambos desde una perspectiva brasileña.

Con respecto a las fuentes de investigación, tenemos las fuentes primarias con base en el levantamiento bibliográfico, utilizando las contribuciones de la bibliografía nacional, buscando también artículos científicos en el Portal de Periódicos Capes, en la Biblioteca Digital Brasileña de Tesis y Disertaciones y en la Revista de Derecho Ambiental de la Universidad de Caxias do Sul, para verificar tesis y disertaciones compatibles con el objetivo de la investigación. Las fuentes secundarias se referirán al análisis de la jurisprudencia de la base de datos STJ y TJRS sobre el tema, así como al estudio de proyectos de ley en el sitio web del Senado Federal brasileño.

Considerando la propuesta presentada, el trabajo se estructuró en dos capítulos principales. En un primer momento, buscarse analizar el principio de quien contamina paga, uno de los principios más relevantes en materia ambiental, discutiendo su concepto, la obligación del contaminante, pasando por su aparición en Rio 92 y en la legislación brasileña, así como por el alcance, funciones y ejemplos de aplicabilidad práctica de este principio. Posteriormente, en un segundo momento, se busca discutir las atribuciones de los registros de bienes inmuebles como forma de concretización y difusión de instrumentos para implementar el principio de quien contamina paga. En vista de las consideraciones anteriores, el principio de quien contamina paga trae la concepción de un mundo en constante transformación que exige, al mismo tiempo, una preocupación ambiental, generando una reflexión sobre maneras de hacer efectivo este importante principio. Así, la incorporación de las funciones del registro inmobiliario brasileño con importante potencial para garantizar la implementación del principio de quien contamina paga.

I. EL PRINCIPIO DE QUIEN CONTAMINA PAGA

Uno de los principios más importantes del derecho ambiental, el concepto de quien contamina paga, surgió inicialmente como concepto en la Recomendación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE, por adopción, el 26 de mayo de 1972. Sobre la evolución histórica del principio de quien contamina paga, Paulo de Bessa Antunes señala que:

El reconocimiento de que el mercado no siempre actúa con la libertad que supone la teoría económica, principalmente por el

amplio uso de los subsidios ambientales, es decir, prácticas económicas que se utilizan en detrimento de la calidad ambiental y que reducen artificialmente los precios de los productos y servicios, para establecer el llamado Principio de Quien contamina Paga, el cual fue introducido por la Organización para la cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE, mediante la adopción, el 26 de mayo de 1972, de la Recomendación C(72) 128, del Consejo Directivo, que trata de los principios de los aspectos económicos de las políticas ambientales (OCDE, 1972). El PPP parte de la comprensión de que los recursos ambientales son escasos y que su uso en la producción y el consumo conduce a su reducción y degradación. Ahora, si el costo de reducir los recursos naturales no se considera en el sistema de precios, el mercado no podrá reflejar la escasez. Por lo tanto, son necesarias políticas públicas capaces de eliminar las fallas del mercado, para asegurar que los precios de los productos reflejen los costos ambientales. “A – Principios rectores. A) Asignación de costos: el principio de quien contamina paga. 2. Los recursos ambientales son generalmente limitados y su uso en actividades de producción y consumo puede conducir a su deterioro. Cuando el costo de este deterioro no se contabiliza adecuadamente en el sistema de precios, el mercado falla en reflejar la escasez de dichos recursos a nivel nacional e internacional. Medidas públicas son necesarias, por tanto, para reducir la contaminación y conseguir una mejor asignación de los recursos, asegurando que los precios de los bienes dependientes de la calidad y cantidad de los recursos ambientales reflejan más fielmente su escasez relativa y que los agentes económicos involucrados actúen en consecuencia...4. El principio que se utilizará para asignar los costos de prevención y control de polución que sirven para incentivar el uso racional de los escasos recursos ambientales y para evitar distorsiones en el comercio y la inversión es el llamado “Principio de Quien Contamina Paga”. Este principio significa que el contaminador deberá hacerse cargo de los costes de ejecución de las citadas medidas que decidan las autoridades oficiales para garantizar que el medio ambiente se encuentre en un estado aceptable. En otras palabras, los costos de estas medidas deben reflejarse en el costo de los bienes y servicios que causan contaminación en la producción y/o consumo. Estas medidas no deben ir acompañadas de subsidios que generen distorsiones significativas en el comercio y la inversión internacionales” (OECD, 1972). El elemento que diferencia el PQCP de la responsabilidad es que el busca apartar la carga del costo económico de la espalda de la comunidad y dirigirla directamente al usuario de los recursos ambientales. No pretende recuperar un bien ambiental que ha sido dañado, sino establecer un mecanismo económico que impida el desperdicio de los recursos ambientales, imponiendo precios compatibles con la realidad. Los recursos ambientales como el agua, el aire, por su carácter público, siempre que sean dañados o contaminados, implican un gasto público para su recuperación y limpieza. Este coste público, como es bien

El principio de quien contamina paga y las funciones del registro inmobiliario brasileño como formas de hacerlo efectivo

sabido, lo asume el conjunto de la sociedad. Económicamente, este costo representa un subsidio para el contaminador. El PQCP busca, justamente, eliminar o reducir dicho subsidio a montos insignificantes (ARAGÃO, 1997, p. 34). El PQCP, de origen económica, se ha convertido en uno de los principios jurídicos ambientales más importantes para la protección ambiental. (Antunes 2022, 46)

En Brasil, la Ley 6.938/81 conceptualiza implícitamente el principio de quien contamina paga en su artículo 3:

Artículo 3º. Para los efectos previstos en esta Ley, se entiende por:

- I - ambiente, el conjunto de condiciones, leyes, influencias e interacciones de naturaleza física, química y biológica, que permite, alberga y rige la vida en todas sus formas;
- II - degradación de la calidad ambiental, alteración adversa de las características del medio ambiente;
- III - contaminación, la degradación de la calidad ambiental resultante de actividades que directa o indirectamente:
 - a) perjudicar la salud, la seguridad y el bienestar de la población;
 - b) crear condiciones adversas para las actividades sociales y económicas;
 - c) afectar negativamente a la biota;
 - d) afecten las condiciones estéticas o sanitarias del medio ambiente;
 - e) liberar materiales o energía que no cumplan con las normas ambientales establecidas;
- IV - contaminador, la persona natural o jurídica, de derecho público o privado, responsable, directa o indirectamente, por actividad causante de degradación ambiental;
- V - recursos ambientales: la atmósfera, las aguas interiores, superficiales y subterráneas, los estuarios, el mar territorial, el suelo, el subsuelo, los elementos de la biosfera, la fauna y la flora. (Brasil 1981)

El artículo 4, inciso VII, de la Ley 6.938/81 establece que el contaminador tendrá la obligación de "...recuperar y/o indemnizar el daño causado y, al usuario, la contribución por el aprovechamiento de los recursos ambientales con fines económicos". (Brasil 1981)

Posteriormente, la Constitución Federal de la República Federativa de Brasil de 1988 previó el mencionado principio en su artículo 225, §3, que dispuso:

§3º. Las conductas y actividades consideradas nocivas para el medio ambiente sujetarán a los infractores, personas físicas o jurídicas, a sanciones penales y administrativas, independientemente de la obligación de reparar los daños causados. (Brasil 1988)

En la secuencia, este principio también fue contemplado en Río 92², en su principio 16:

² La declaración de Río de Janeiro incluyó: *La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo*,

Habiéndonos reunido en Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992,

Reafirmando la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, aprobada en Estocolmo el 16 de junio de 1972, y tratando de desarrollarla,

Con el objetivo de establecer una asociación mundial nueva y justa mediante el establecimiento de nuevos niveles de cooperación entre los Estados, los sectores clave de la sociedad y las personas,

Trabajando para la concertación de acuerdos internacionales que respeten los intereses de todos y protejan la integridad del medio ambiente mundial y el sistema de desarrollo,

Reconociendo la naturaleza interdependiente e integral de la Tierra, nuestro hogar,

Proclama que: Principio 1. Los seres humanos están en el centro de las preocupaciones por el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida sana y productiva, en armonía con la naturaleza. *Principio 2.* Los Estados, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los Principios del Derecho Internacional, tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos de conformidad con sus propias políticas ambientales y de desarrollo, y la responsabilidad de asegurar que las actividades bajo su jurisdicción o control no dañen el medio ambiente de otros Estados o áreas más allá de los límites de la jurisdicción nacional.

Principio 3 El derecho al desarrollo debe ejercerse de manera que permita satisfacer equitativamente las necesidades ambientales y de desarrollo de las generaciones presentes y futuras. *Principio 4.* Para lograr el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente debe ser una parte integral del proceso de desarrollo y no puede considerarse aisladamente de él.

Principio 5. Todos los Estados y todos los individuos, como requisito indispensable para el desarrollo sostenible, deben cooperar en la tarea esencial de erradicar la pobreza para reducir las disparidades en los niveles de vida y satisfacer mejor las necesidades de la mayoría de la población mundial. *Principio 6.* Debe darse especial prioridad a la situación y las necesidades especiales de los países en desarrollo, en particular los países relativamente menos adelantados y los que son más vulnerables desde el punto de vista ambiental. Las acciones internacionales en el campo del medio ambiente y el desarrollo también deben responder a los intereses y necesidades de todos los países. *Principio 7.* Los Estados cooperarán, con un espíritu de asociación mundial, para la conservación, protección y restauración de la salud y la integridad del ecosistema terrestre. Considerando las diferentes contribuciones a la degradación ambiental global, los Estados tienen responsabilidades comunes pero diferenciadas. Los países desarrollados reconocen la responsabilidad que tienen en la búsqueda internacional del desarrollo sostenible, en vista de las presiones ejercidas por sus sociedades sobre el medio ambiente global y las tecnologías y los recursos financieros que controlan.

Principio 8. Para lograr el desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida para todos, los Estados deben reducir y eliminar los patrones insostenibles de producción y consumo y promover políticas demográficas adecuadas. *Principio 9.* Los Estados deben cooperar con miras a fortalecer la capacidad endógena para el desarrollo sostenible, mejorar la comprensión científica mediante el intercambio de conocimientos científicos y tecnológicos e intensificar el desarrollo, la adaptación, la difusión y la transferencia de tecnologías, incluidas tecnologías nuevas e innovadoras. *Principio 10.* La mejor manera de abordar los problemas ambientales y garantizar la participación, al nivel adecuado, de todos los ciudadanos interesados. A nivel nacional, cada individuo debe tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente en poder de las autoridades oficiales, incluida la información sobre materiales peligrosos y actividades en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de toma de decisiones. Los Estados deben facilitar y alentar la conciencia y participación pública, poniendo la información a disposición de todos. Debe proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, incluso con respecto a la compensación y reparación de daños. *Principio 11.* Los Estados deben adoptar una legislación ambiental efectiva. Las normas ambientales y los objetivos y prioridades de gestión ambiental deben reflejar el contexto ambiental y de desarrollo al que se aplican. Los estándares utilizados por algunos países pueden ser inapropiados para otros, especialmente los países en desarrollo, incurriendo en costos sociales y económicos injustificados. *Principio 12.* Los

El principio de quien contamina paga y las funciones del registro inmobiliario brasileño como formas de hacerlo efectivo

Estados cooperarán en el establecimiento de un sistema económico internacional abierto y favorable, conducente al crecimiento económico y al desarrollo sostenible en todos los países, de modo que permita el tratamiento más adecuado de los problemas de degradación ambiental. Las medidas de política comercial con fines ambientales no deben ser un medio para imponer una discriminación arbitraria o injustificable o barreras encubiertas al comercio internacional. Deben evitarse las acciones unilaterales para abordar problemas ambientales fuera de la jurisdicción del país importador. Las medidas para abordar los problemas ambientales transfronterizos o globales deben, en la medida de lo posible, basarse en el consenso internacional. *Principio 13.* Los Estados deben desarrollar legislación nacional relacionada con la responsabilidad y la compensación de las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales. Los Estados también deben cooperar de manera expedita y decisiva en el desarrollo de normas de derecho ambiental internacional relacionadas con la responsabilidad y la compensación por los efectos adversos de los daños ambientales causados, en áreas fuera de su jurisdicción, por actividades dentro de su jurisdicción o bajo su control. *Principio 14.* Los Estados cooperarán de manera efectiva para desalentar o prevenir la transferencia o transferencia a otros Estados de cualquier actividad o sustancia que cause una degradación ambiental grave o sea nociva para la salud humana. *Principio 15.* Para proteger el medio ambiente, el principio de precaución debe ser ampliamente observado por los Estados, de acuerdo con sus capacidades. Cuando exista una amenaza de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no debe utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces y económicamente viables para prevenir la degradación ambiental. *Principio 16.* Dado que quien contamina debe, en principio, asumir el costo de la contaminación, las autoridades nacionales deben promover la internalización de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo debidamente en cuenta el interés público, sin distorsionar el comercio y las inversiones internacionales. *Principio 17.* La evaluación del impacto ambiental, como instrumento nacional, se realizará para las actividades planificadas que puedan tener un impacto negativo considerable en el medio ambiente y que dependan de una decisión de la autoridad nacional competente. *Principio 18.* Los Estados notificarán con prontitud a otros Estados cualquier desastre natural u otra emergencia que pueda tener efectos adversos repentinos en el medio ambiente de estos últimos. La comunidad internacional debe hacer todo lo posible para ayudar a los Estados afectados. *Principio 19.* Los Estados deben proporcionar oportunamente, a los Estados que puedan verse afectados, notificación previa e información pertinente sobre actividades que puedan causar un impacto transfronterizo negativo considerable en el medio ambiente, y deberán consultar con ellos a la brevedad y de buena fe. *Principio 20.* Las mujeres juegan un papel clave en la gestión y el desarrollo ambiental. Por lo tanto, su plena participación es esencial para la promoción del desarrollo sostenible. *Principio 21.* La creatividad, los ideales y el coraje de la juventud del mundo deben movilizarse para forjar una alianza mundial para lograr el desarrollo sostenible y garantizar un futuro mejor para todos. *Principio 22.* Los pueblos indígenas y sus comunidades, así como otras comunidades locales, juegan un papel fundamental en la gestión y el desarrollo ambiental, debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales. Los Estados deben reconocer y apoyar adecuadamente la identidad, cultura e intereses de estas poblaciones y comunidades, así como permitirles participar efectivamente en la promoción del desarrollo sostenible. *Principio 23.* Deben protegerse el medio ambiente y los recursos naturales de los pueblos sometidos a opresión, dominación y ocupación. *Principio 24.* La guerra es, por su naturaleza, contraria al desarrollo sostenible. Por lo tanto, los Estados deben respetar el derecho internacional aplicable a la protección del medio ambiente en tiempos de conflicto armado y cooperar en su desarrollo progresivo, cuando sea necesario. *Principio 25.* La paz, el desarrollo y la protección del medio ambiente son indivisiblemente interdependientes. *Principio 26.* Los Estados resolverán todas sus controversias ambientales de manera pacífica, utilizando los medios apropiados, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. *Principio 27.* Los Estados y los pueblos cooperarán de buena fe y con espíritu de asociación para la realización de los principios consagrados en esta Declaración y para el desarrollo progresivo; derecho internacional en el campo del desarrollo sostenible. En: Declaración de Río de Janeiro. Estudios Avanzados [en línea]. 1992, v. 6, núm. 15. Consultado el 1 de marzo de 2022, págs. 153-159. Disponible en: <<https://doi.org/10.1590/S0103-40141992000200013>>. Epub 08 de agosto de 2008. ISSN 1806-9592. <https://doi.org/10.1590/S0103-40141992000200013>.

Principio 16

Dado que quien contamina debe, en principio, asumir el costo de la contaminación, las autoridades nacionales deben promover la internalización de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo debidamente en cuenta el interés público, sin distorsionar el comercio y las inversiones internacionales.

Como enseña Celso Pacheco Fiorillo:

Cabe señalar que en la órbita represiva del principio quien contamina hay incidencia de la responsabilidad civil, por qué el pago resultante de la contaminación no tiene carácter de sanción, ni de sujeción a la infracción administrativa, que, de por sí, supuesto, no excluye su carácter acumulativo, en los términos previstos en la Constitución Federal en el citado § 3 del art. 225. Con esto, es correcto decir que el principio de quien contamina paga determina la incidencia y aplicación de algunos aspectos del régimen jurídico de la responsabilidad civil por daños ambientales: a) la responsabilidad denominada "civil" objetiva; b) prioridad de la reparación específica del daño ambiental; y c) solidaridad para soportar los daños causados al medio ambiente. (Fiorillo 2021, 37)

Celso Antonio Fiorillo define bien el alcance del principio de quien contamina paga:

Podemos identificar en el principio quien contamina paga dos órbitas de alcance: a) busca evitar la ocurrencia de daños ambientales (carácter preventivo); y, b) una vez producido el daño, pretende repararlo (carácter represivo). Así, en un primer momento, el contaminador está obligado a asumir los costes de prevención de los daños al medio ambiente que su actividad pueda causar. Él es responsable de usar los instrumentos necesarios para evitar daños. En una segunda órbita, este principio aclara que, en caso de daño al medio ambiente debido a la actividad realizada, el contaminador será responsable de por la reparación. (Fiorillo 2017, 57)

Concluye con Oliveira Neto:

En este paso, merece destacarse el Derecho Ambiental y uno de sus principios fundamentales, a saber, el Principio de Quien Contamina Paga, que trae consigo no sólo la preocupación por la reparación integral del daño, sino también – y fundamentalmente – la atribución de responsabilidad para el pago de los daños causados a la persona que se benefició de la actividad indebida. No se puede dejar de lado qué, en nuestro sistema, las actividades productivas tienen como objetivo central obtener lucro, no reflejando los criterios de justicia social introducidos en nuestro sistema constitucional, la

El principio de quien contamina paga y las funciones del registro inmobiliario brasileño como formas de hacerlo efectivo

obtención de este lucro a costa de la comunidad, razón por la cual es necesario contar con principios que autoricen la ruptura del paradigma de la intangibilidad del espacio privado (y el lucro) en nombre de la defensa del patrimonio colectivo. (Neto 2013)

Marcelo Abelha Rodrigues explica que el principio de quien contamina paga o usuario paga es uno de los principios de contenido más noble del derecho ambiental, y advierte que:

Así, por estar ligado a la idea de prevención (precaución, corrección en la fuente, la propia prevención, etc.) o a la idea de represión (responsabilidad penal, civil y administrativa), el principio quien contamina/usuario paga debe ser correctamente interpretado para que tenga toda su eficacia, evitando que interpretaciones erróneas, ya veces malintencionadas, amputen su real y esperanzador significado teleológico. (Rodrigues 2020, 371)

Sobre la extensión del principio de quien contamina paga, Marcelo Abelha Rodrigues resalta que:

[...] el principio significa que, dado el carácter difuso y agotable de los bienes ambientales, todo aquel que sea responsable de utilizar estos bienes en beneficio propio (y en detrimento de la sociedad) debe asumir este déficit colectivo. Este daño ambiental, cuando puede ser soportado y reportar beneficios a la sociedad, debe ser interiorizado por quienes utilizan el medio ambiente en su beneficio. Sin embargo, si no hay posibilidad de internalización, el producto no puede fabricarse ni consumirse. Lo que pretende el principio, por tanto, es redistribuir equitativamente las externalidades ambientales. Sin embargo, si los efectos externos negativos del mercado son soportados por la sociedad, en beneficio del responsable del producto (proveedor, comercializador, fabricante, etc.), que en alguna etapa de la cadena del mercado está degradando el medio ambiente o reduce el uso común de los componentes ambientales, nada más justo que todos los costos que se gastan por parte del Estado (prevención, cautela, corrección en la fuente, represión penal, civil y administrativa, etc.) sean asumidos por el responsable por las externalidades ambientales. (Rodrigues 2020)

El autor enseña que el principio de quien contamina paga es un principio que pretende evitar el daño, no es un principio correctivo como se podría imaginar, el autor, entonces, señala los siguientes ejemplos:

- sobrecarga del precio del producto que provoca una externalidad ambiental negativa, desincentivando su producción y fomentando el uso de tecnologías limpias, que, a pesar de que son aparentemente más caras, acaban siendo más baratas en comparación con productos degradantes cuyos costes ambientales negativos tendrá que ser internalizado;

- publicitación en el mercado de consumo de los cuales los productos causan externalidades ambientales negativas y, a partir de ahí, el establecimiento de una educación ambiental dirigida a los consumidores, para que favorezcan los productos verdes y las tecnologías limpias;
- transferencia para los agentes contaminantes de los costos estatales de prevención, precaución y corrección en la fuente, reprimiendo (civil, penal y administrativamente) a los responsables de las externalidades ambientales negativas;
- política de equidad en el comercio internacional, evitando que algunos países se beneficien del “dumping” ecológico;
- políticas que proclaman el uso racional de los componentes ambientales, por ser bienes escasos;
- la prevención derivada de la represión severa, sirviendo como elemento disuasorio de conductas agresivas en el medio ambiente;
- imputación del costo del “préstamo” de los componentes ambientales a sus consumidores, aunque no son productores, provocan una sobrecarga por el uso indebido de componentes ambientales, debiendo pagar por el uso indebido de bienes de uso común y del pueblo. (Rodrigues 2020, 371)

El autor, entonces, se refiere a algunas medidas que son consecuencia del principio de quien contamina paga. Son ellas: la legislación sobre logística inversa y tratamiento de residuos también es consecuencia del principio de quien contamina paga.

En cuanto a las funciones, aclara Paulo Roberto Lyrio Pimenta:

De esto se infiere que el principio sirve como un mecanismo de contabilización de costos para reparar o prevenir la ocurrencia de la degradación ambiental. La función del principio es la protección del medio ambiente, sin embargo, esto se logra a través de una acción preventiva o reparadora.

Cuando los costes de la prevención se atribuyen al contaminador, no sólo se busca la redistribución de gastos realizada por el Gobierno. Si este fuera el alcance, no se lograría la prevención, ya que el contaminador asumiría los costos, los repercutiría al consumidor y seguiría contaminando. Con la internalización de costos, el objetivo es hacer más ventajoso para el contaminador asumir los gastos necesarios para reducir o eliminar la contaminación, que continuar produciéndola, obteniendo así una protección ambiental efectiva. En otras palabras, la imputación de costos tiene como objetivo desincentivar al agente económico a realizar la conducta contaminante. Es visible, por lo tanto, la función preventiva del principio.

El principio significa en última instancia, por lo tanto, que el medio ambiente no debe ser contaminado, sin embargo, si esto ocurre, el sujeto contaminante debe cargar con todos los daños resultantes, lo que termina fomentando la conciencia ecológica. (Pimenta 2019, 133)

Ejemplificando en la práctica el principio de quien contamina paga, Marcelo Abelha Rodrigues menciona los institutos de “responsabilidad compartida del ciclo de

El principio de quien contamina paga y las funciones del registro inmobiliario brasileño como formas de hacerlo efectivo

vida del producto” y “logística inversa”³ (Rodrigues 2020, 220), que son instrumentos que implementan el Principio de Quien Contamina/Usuario Paga, una vez que crean, por parte de los contaminadores, un deber de internalizar en su coste el impacto ambiental causado por los residuos a los que se originan. Es una responsabilidad compartida por los responsables de generar los residuos.

II. LAS ATRIBUCIONES DE LOS REGISTROS DE LAS PROPIEDADES INMOBILIARIAS COMO UNA FORMA DE CONCRETIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE INSTRUMENTOS PARA EFETIVACION DEL PRINCIPIO DE QUIEN CONTAMINA PAGA

En Brasil, el sistema de registro inmobiliario⁴ se rige por la Ley n. 6.015/73, que se denomina Ley de Registro Público y, según esta Ley, cada propiedad inmueble corresponde a un registro, y este registro debe comprender todos los actos jurídicos que se refieran a dichos bienes inmuebles. De conformidad con el artículo 176 de la Ley 6015/73, “cada inmueble tendrá su propio registro, el cual se abrirá con ocasión del primer acto de inscripción o anotación”.

³ Instrumentos creados por el artículo 3, incisos, de la Ley que creó la Política Nacional de Residuos Sólidos - Ley Federal 12.305, de 2 de agosto de 2010. Disponible en: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/12305.htm. Consultado el 1 de marzo de 2022. Art. 3 Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

[...]

XII - logística inversa: instrumento de desarrollo económico y social caracterizado por un conjunto de acciones, procedimientos y medios destinados a viabilizar la recolección y devolución de residuos sólidos al sector empresarial, para reutilización, en su ciclo o en otros ciclos de producción, o otro destino final ambientalmente apropiado;

[...]

XVII - responsabilidad compartida por el ciclo de vida de los productos: conjunto de atribuciones individualizadas y vinculadas de los fabricantes, importadores, distribuidores y comercializadores, consumidores y titulares de servicios públicos de limpieza urbana y gestión de residuos sólidos, para minimizar el volumen de residuos sólidos y residuos generados, así como reducir los impactos causados a la salud humana y la calidad ambiental derivados del ciclo de vida de los productos, en los términos de esta Ley;

XVIII - reutilización: proceso de recuperación de residuos sólidos sin su transformación biológica, física o fisicoquímica, observando las condiciones y normas establecidas por los Órganos competentes del Sisnama y, en su caso, del SNVS y de la Suasa;

⁴ Según Moneti Hipólito Serra y Márcio Guerra Serra: “Para lograr tan remoto fin se utiliza la publicidad, que es el fin próximo del registro. Mediante el registro de hechos jurídicamente relevantes y derechos de publicación, presumiblemente conocidos por todos, se busca dar seguridad jurídica al sistema registral inmobiliario. Para el cumplimiento de este objeto, la ley confiere un plexo de atribuciones al registro de la propiedad. Están previstos en la Ley n. 6015, del 31 de diciembre de 1973, la llamada Ley de Registros Públicos (LRP). el arte. 172 contiene un breve resumen de dichas atribuciones, señalando que en el Registro de la Propiedad Inmueble se hará la inscripción y anotación de los títulos o actos constitutivos, declarativos, traslativos y extintos de derechos reales, sobre bienes inmuebles reconocidos por la ley, inter vivos o mortis causa, ya sea para su constitución, transmisión y extinción, ya sea para su validez frente a terceros, o para su disponibilidad. De manera más abstracta, podemos decir que el registro de la propiedad es la institución competente para la formación y conservación de los datos relativos a los derechos reales previstos en la legislación nacional, así como de otra información cuya inscripción la ley determine con fines publicitarios. En SERRA, Márcio Guerra. Coordenação: Cristiano Cassetari Indaiatuba. Editora Foco, 2021. Registro de Imóveis. Disponible en <https://plataforma.bvirtual.com.br/Leitor/Publicacao/188690/epub/28?code=YT3cfpxHfrzPJxDEMrZwqUcvKQ2DA19LGNV5nsXEsgDuo5/+PgwX4Vtnmd7z07QAbmoBVTdBh432pm7kpQIew=>. Consultado el 18 de febrero de 2022. p. 7.

El sistema de registro de bienes inmuebles en Brasil concentra en el registro inmobiliario todos los actos relacionados con una determinada propiedad y tiene como principios la legalidad, la fe pública, la seguridad jurídica y la autenticidad de los actos jurídicos, y están insertos en el artículo 1 de la Ley 6.015/ 73, que dispone: “Art. 1. Los servicios relativos a los Registros Públicos, establecidos por la legislación civil para la autenticidad, seguridad y eficacia de los actos jurídicos, están sujetos al régimen establecido en esta Ley.”

Además de estos principios, el registro de bienes inmuebles en Brasil se rige por varios otros principios que orientan sus actividades, entre los cuales el de publicidad de los actos jurídicos y el más reciente denominado Principio de Concentración de Actos en el Registro, que está estrictamente en consonancia con el principio de quien contamina paga.

Inicialmente, vale la pena hacer una breve nota sobre el principio de concentración.

El principio de concentración de actos en el registro de la propiedad fue introducido en el ordenamiento jurídico brasileño por la Ley n. 13.097, de 19 de enero DE 2015⁵, que también fue modificada recientemente por la Ley 14.832/2022, que trajo muchos aportes con respecto al principio de concentración de actos en el registro, disponiendo que "No se pueden oponer situaciones jurídicas no comprendidas en la inscripción en el registro de la propiedad, incluso con fines de evicción, al tercero de buena fe que adquiera o reciba en garantía derechos reales sobre el inmueble, salvo lo dispuesto en los arts. 129 y 130 de la Ley N° 11.101, de 9 de febrero de 2005, y las hipótesis de adquisición y extinción de la propiedad que no dependan de la inscripción de un título de propiedad.”

Sobre el principio de concentración, aclara Moneti Hipólito Serra y Márcio Guerra Serra:

⁵ Art. 54. Los negocios jurídicos que tienen por objeto establecer, enajenar o modificar derechos reales sobre bienes inmuebles son eficaces con relación a los actos jurídicos anteriores, en los casos en que no se haya inscrito o anotado en el registro de la propiedad la siguiente información: (Vigencia)

I - acta de citación de acciones persecutorias reales o personales;

II - registro, a petición del interesado, de la constricción judicial, de que la ejecución fue admitida por el juez o de la fase de cumplimiento de la sentencia, procediendo en los términos previstos en el art. 828 de la Ley N° 13.105, de 16 de marzo de 2015 (Código de Procedimiento Civil); (Redacción proporcionada por la Ley N° 14.382 de 2022)

III - registro de restricción administrativa o convencional al goce de los derechos inscritos, indisponibilidad u otros gravámenes cuando esté previsto en la ley; y

IV - registro, por decisión judicial, de la existencia de otro tipo de acción cuyos resultados o responsabilidad patrimonial puedan llevar a su titular a la insolvencia, en los términos del inciso IV del caput del art. 792 de la Ley N° 13.105, de 16 de marzo de 2015 (Código de Procedimiento Civil). (Redacción proporcionada por la Ley N° 14.382 de 2022)

§ 1º Las situaciones jurídicas no incluidas en la inscripción en el registro de la propiedad, incluso con fines de evicción, no pueden oponerse a un tercero de buena fe que adquiera o reciba en garantía derechos sobre la propiedad, salvo lo dispuesto en los arts. 129 y 130 de la Ley N° 11.101, de 9 de febrero de 2005, y las hipótesis de adquisición y extinción de la propiedad que no dependan de la inscripción de un título de propiedad. (Renumerado del párrafo único con redacción dada por la Ley N° 14.382, de 2022)

§ 2º Para la validez o eficacia de los negocios jurídicos a que se refiere el caput de este artículo o para la caracterización de la buena fe del tercero adquirente del inmueble o beneficiario del derecho real, no se requiere: (Incluido por Ley N° 14.382, de 2022)

I - la obtención previa de cualesquiera documentos o certificados además de los exigidos en los términos del § 2º del art. 1 de la Ley N° 7.433, de 18 de diciembre de 1985; y (Incluido por la Ley N° 14.382, de 2022)

II - la presentación de certificados forenses o repartidores judiciales. (Incluido por Ley N° 14.382 de 2022)

El principio de quien contamina paga y las funciones del registro inmobiliario brasileño como formas de hacerlo efectivo

El principio de concentración está implícito en la Ley n. 6.015/73 en virtud de la institución del registro. La idea de inscripción fue concebida como el catastro del inmueble en que deben concentrar todos los derechos reales y actos relacionados con ellos que conciernen al inmueble catastrado. Así, por el concepto mismo de registro, se verifica la expresión del principio de concentración. Así, según el principio de concentración, todos los derechos reales que gravan un determinado inmueble deben estar reunidos en su registro, sin posibilidad de que les afecten otros derechos si no están inscritos en él. El principio de concentración es un ideal que ha sido perseguido por nuestra doctrina, recibiendo cada vez más adeptos dentro de nuestra jurisprudencia y viéndose cada vez más reflejado en disposiciones legales que lo aseguran, sin embargo, aún no es absoluto. Como ejemplo de nuestra evolución jurisprudencial, consagrando la necesidad del registro y consecuentemente reforzando la concentración en nuestro sistema, encontramos el expediente de embargo. En relación con ello, comprobamos que, a pesar del art. 169 de la Ley n. 6.015/73, que dispone que todos los actos enumerados en el art. 167 son obligatorios y se realizarán en la oficina de registro de la situación de la propiedad, sumado a que el embargo es uno de los actos previstos en dicho artículo, si analizamos antiguas sentencias del STJ, encontraremos numerosas decisiones en el sentido de la inscripción innecesaria del embargo contra su publicidad procesal. Frente a esto, encontramos la Ley n. 8.953, del 13-12-1994, que fue la primera ley que estableció la necesidad de inscribir el embargo como requisito de validez o eficacia frente a terceros, y en esta línea se mantiene toda la legislación posterior que modificó la materia en el Código de Procedimiento Civil. Estos cambios legislativos desencadenaron el Precedente 375 del STJ, del 18-03-2009, que reafirmó la necesidad de registrar el embargo, para que cumpla con los requisitos de la publicidad inmobiliaria, al señalar que: “El reconocimiento del fraude en la ejecución depende de la inscripción del embargo del bien enajenado o de la prueba de la mala fe del tercero adquirente” de la inscripción de publicidad declarativa, y no meramente enunciativa como defienden algunos, porque la publicidad de la inscripción produce efectos concretos, de manera que, como podemos observar en varias sentencias, así como en el texto del precedente, la inscripción sirve para el decreto de fraude a la ejecución, y no para traer bien al mercado. En este sentido: “la falta de registro del embargo no interfiere en la validez y eficacia de este acto, pudiendo proceder normalmente la ejecución hacia la ejecución del bien” (STJ, Sección 2ª, CComp 2.879-0-0, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo – cf. Código de Procedimiento Civil comentado, por Nelson Nery Júnior y Rosa Maria A. Nery, Revista dos Tribunais, 10. ed., p. 1042) se refiere a la reafirmación de la necesidad de registro los actos de competencia del registro de la propiedad, unas veces para su constitución, otras para su validez frente a terceros,

acercándonos así al principio de concentración, respecto de los compromisos de compraventa.

[...]

Puede observarse, pues, en relación con el principio de concentración, que vamos hacia la consecución de su plenitud, en el que deben establecerse excepciones basadas en la publicidad natural del acto, la publicidad administrativa (como en el registro) o en su publicidad procesal. ya no serán aceptados, lo que garantizará una enorme seguridad jurídica a las partes, que ya no tendrán que preocuparse por la posibilidad de ser sorprendidos con la oposición de derechos que no se encontraban en el registro. (Serra 2021, 25)

El principio de concentración de actos en el registro es un poderoso instrumento que puede ser utilizado por el Poder Público, por los Fiscales de Justicia, por los organismos ambientales, incluso para el registro de obligaciones contenidas en compromisos de ajuste de conducta, multas administrativas, obligaciones de recuperación del medio ambiente degradado.

Este principio también está previsto en la norma estatal del Estado de Rio Grande do Sul, artículo 416, de la Disposición 01/2020 del Tribunal General de Justicia – TJRS:

Art. 416 – Además de la impersonalidad, la moralidad y la eficiencia, se aplican al servicio, función y actividad registral de la propiedad inmobiliaria los siguientes principios:

[...]

XII - concentración - para posibilitar la inscripción, después de satisfecha la solicitud/instancia, se consigne en el registro, los hechos que alteran la inscripción, inclusive títulos de carácter judicial o administrativo, para que haya amplia publicidad y conocimiento de todos, preservando y garantizando, con ello, los intereses del adquirente y de terceros de buena fe.

• Ley nº 13.097/15, arts. 54 y ss.

[...]

XV – publicidad – para garantizar los derechos sometidos a registro a la oponibilidad erga omnes.

• Ley nº 8.935/94, art. 1º; Ley N° 6015/73, arts. 16 y ss. y 172. (TJRS 2022)

Cabe señalar que el Código Reglamento de la RS prevé expresamente, entre los principios del Registro de la Propiedad, el principio de concentración, habilitando la inscripción - en la inscripción de los casos que alteren la inscripción, incluidos los títulos de carácter judicial o administrativo, para que haya amplia publicidad y conocimiento de todos, preservando y garantizando los intereses del adquirente y de terceros de buena fe. Esta previsión permite abrir una importante lista de posibilidades a las autoridades que actúan en la protección del medio ambiente. Vemos que los actos de anotación en la inscripción, a diferencia de los actos de registro, admiten un papel ejemplar. Por tanto, siempre que una determinada restricción o información se refiera a la propiedad, podrá ser objeto de anotación en el registro de la propiedad, siempre que se obedezcan los demás principios antes señalados.

Podemos citar algunos ejemplos de anotaciones que se pueden realizar en el registro de propiedades y son poco utilizadas. Ejemplo, registro de la presentación de

El principio de quien contamina paga y las funciones del registro inmobiliario brasileño como formas de hacerlo efectivo

Acción Civil Pública, que involucre un determinado tema ambiental en algún inmueble. Podrá, a pedido del Ministerio Público, ser ordenado por el juez del proceso que se haga anotación en el registro de la propiedad involucrada, la existencia de la referida Acción Civil Pública (Ley 7.347/85)⁶ para que la se logra la publicidad deseada, así como la protección de terceros de buena fe.

Asimismo, con base en el principio de concentración, incluso es posible solicitar publicidad en el registro de la propiedad de un determinado Término de Ajuste de Conducta⁷ suscrito por el Ministerio Público o por otros legítimos que involucren cuestiones ambientales en un determinado inmueble, bajo en los términos del artículo 5, § 5 de la Ley 7347/85. El compromiso de realizar el ajuste es un acto administrativo negocial,⁸ en el que los organismos públicos toman del causante del daño el compromiso de adecuar su conducta a las exigencias de la ley, so pena de incurrir en las sanciones previstas por su incumplimiento. (Mazzilli 2006, 93)

Con base en una carta del Procurador de Justicia dirigida al Oficial del Registro Inmobiliario, indicando el número de registro involucrado, así como las cláusulas relacionadas con un determinado TAC (Término de Ajuste de Conducta), es posible dar a conocer tal situación a través de una anotación en la inscripción del inmueble.

Se observa que esta publicidad en el registro de la propiedad, por tratarse de cuestiones económicas (patrimoniales), será un instrumento poderoso para la protección del medio ambiente, pues, como ya se señaló, muchas veces las sanciones

⁶ Art. 4. La acción cautelar podrá interponerse para los efectos de esta Ley, también para evitar daños a los bienes públicos y sociales, al medio ambiente, al consumidor, a la honra y dignidad de los grupos raciales, étnicos o religiosos, al orden urbano o a los bienes y derechos de valor artístico, estético, histórico, turístico y paisajístico.

⁷ Ley 7.347/85, art. 5.º Tienen legitimidad para proponer la acción principal y la acción cautelar:

I - el Ministerio Público;

II - la Defensoría Pública;

III - la Unión, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios;

IV - la autarquía, empresa pública, fundación o sociedad de capital mixto;

V - la asociación que, concomitantemente:

a) haya sido constituida hace al menos 1 (un) año en los términos del derecho civil;

b) incluye, entre sus fines institucionales, la protección del patrimonio público y social, el medio ambiente, el consumidor, el orden económico, la libre competencia, los derechos de los grupos raciales, étnicos o religiosos o del patrimonio artístico, estético, histórico, turístico y paisajístico.

§ 1º El Ministerio Público, si no interviene en el proceso como parte, actuará obligatoriamente como inspector de la ley.

§ 2. El Poder Público y otras asociaciones legitimadas en los términos de este artículo pueden calificar como copartícipes de cualquiera de las partes.

§ 3º En caso de retiro injustificado o abandono de la acción por una asociación legítima, el Ministerio Público u otra entidad legítima asumirá la propiedad activa.

§ 4. El requisito de la preconstitución puede ser dispensado por el juez, cuando exista un interés social manifiesto demostrado por la dimensión o característica del daño, o por la relevancia del bien jurídico a proteger.

§ 5. Se admitirá la unión facultativa entre los Ministerios Públicos de la Unión, del Distrito Federal y de los Estados en la defensa de los intereses y derechos amparados por esta ley.

Parágrafo 6. Los órganos públicos legítimos podrán comprometerse de los interesados a ajustar su conducta a los requisitos legales, por medio de comisiones, que tendrán la eficacia de un título ejecutivo extrajudicial.

⁸ En la definición de Hely Lopes de Meirelles, acto administrativo empresarial es aquel que contiene “una declaración de voluntad del Poder Público, coincidente con la voluntad del particular, tendente a la realización de negocios jurídicos públicos o a la atribución de determinados derechos o ventajas para el interesado. Estos actos, aunque unilaterales, tienen un contenido típicamente empresarial, de mutuo interés entre la administración y el administrado, pero no entran en el ámbito contractual. Son y siguen siendo actos administrativos (y no contratos administrativos), pero de categoría distinta a los demás, porque generan derechos y obligaciones para las partes y las sujetan a los presupuestos conceptuales del acto, a los que el particular está incondicionalmente subordinado.” (Meirelles 2006, 186)

penales y administrativas no son suficientes. Dichas anotaciones pueden tener efectos considerables ya que el dueño del inmueble tendrá esa información registrada en su registro, mientras no se resuelva una determinada situación, se cumple un determinado TAC. De esta forma, los terceros de buena fe muchas veces dejarán de realizar transacciones inmobiliarias con agentes contaminantes. O, si lo hacen, serán conscientes de una determinada situación.

Así, se observa que dicha concienciación es importante para sensibilizar a los compradores sobre la responsabilidad ambiental en la adquisición de un inmueble. Sin embargo, la existencia de anotaciones (como en los ejemplos anteriores) es la solución que más protege al medio ambiente, así como a los terceros adquirentes de los inmuebles.

Se observa que también se admiten inscripciones en registros con enfoque en el principio de concentración respecto de restricciones administrativas en fraccionamientos urbanos, por ejemplo, tales como temas relacionados con limitaciones existentes en el plan maestro, índices de construcción, limitaciones al derecho a construir, incluyendo, restricciones urbanísticas referidas a fraccionamientos o condominios de lotes (ejemplo - en un determinado fraccionamiento solo se permite construir casas de mampostería con un área mayor a 100 m²).

En ese sentido, prevé el Código de Reglas de la Secretaría General de Justicia del Estado de RS, en su artículo 680:

Art. 680. O registro de loteamento ou desmembramento urbano será feito após o arquivamento, na serventia, do memorial descritivo acompanhado dos documentos previstos no art. 18 da Lei nº 6.766/79.

Parágrafo único – Os registros de loteamento e as matrículas dos lotes deverão mencionar as restrições urbanísticas convencionais supletivas da legislação pertinente, referidas no contrato padrão de promessa de venda, ou de cessão ou de promessa de cessão, a ser arquivado na serventia juntamente com os demais documentos do artigo 18 da Lei nº 6.766, de 19-12-79.

I - As restrições urbanísticas convencionais poderão ser incluídas no registro do loteamento e nas matrículas dos lotes por meio de averbação, sem valor declarado. II - O Oficial do Registro de Imóveis deverá fiscalizar a observância das restrições urbanísticas convencionais. (TJRS 2022)

En este punto, cabe señalar que tales restricciones urbanísticas pueden incluso imponer restricciones ambientales a los futuros propietarios de los lotes, en pleno cumplimiento del principio de quien contamina paga. Cabe señalar que el mencionado artículo prevé la inclusión de las restricciones urbanísticas en los registros de la propiedad inmobiliaria y también crea el deber del Oficial del Registro de la Propiedad Inmobiliaria de supervisar el cumplimiento de las restricciones urbanísticas convencionales. En los propios procesos de fraccionamiento, en las áreas verdes es posible registrar la existencia de cierta especie de vegetación o cierta especie de árbol que no se puede cortar.

Una característica importante es la posibilidad de hacer constar en los registros de predios referidos a fraccionamientos urbanos o condominios de lotes, fraccionamientos industriales, las condiciones contenidas en las licencias ambientales. Las propias licencias ambientales son instrumentos para implementar el principio de quien contamina paga, ya que definen cómo debe actuar el empresario para desarrollar una determinada actividad.

El principio de quien contamina paga y las funciones del registro inmobiliario brasileño como formas de hacerlo efectivo

Merecen ser destacados los artículos señalados, en especial el que prevé la inscripción de los términos de responsabilidad por la conservación de la reserva legal y otros términos de compromiso relacionados con la regularidad ambiental del inmueble y sus derivados, lo cual es una novedad en términos de y, aun cuando no esté expresamente previsto en otros Códigos Normativos de otros estados de la Federación, podrá solicitarse ante el Registro de la Propiedad Inmueble con base en el principio de concentración antes mencionado.

Por tanto, de la misma dinámica de publicidad y notación que ofrece el principio de concentración, es posible extraer que, según el principio de quien contamina paga, el responsable del daño ambiental será quien tenga un posible beneficio de la explotación de la propiedad, siendo de suma importancia inscribir la responsabilidad en el Registro de la Propiedad Raíz, ya que la obligación derivada del daño ambiental es *propter rem*. Por tanto, al ser de carácter personal, la obligación sigue a la cosa inscrita, y causa la transferencia del cumplimiento de la obligación al nuevo adquirente del inmueble, independientemente de que haya sido causa del daño.

A partir de la publicación de la inscripción de la responsabilidad ambiental en el Registro de la Propiedad, todo adquirente sabrá, y sabrá, que recibirá el inmueble inscrito con la obligación ambiental, lo que generará una mayor protección al medio ambiente, atendiendo al registro de la propiedad, por tanto, en eficaz instrumento de protección ambiental.

CONSIDERACIONES FINALES

Avanzando hacia las consideraciones finales de este trabajo, vimos, en un primer momento, un análisis en torno al principio de quien contamina paga, uno de los más relevantes en materia ambiental, discutiendo su concepto, la obligación del contaminante, pasando por su aparición en Rio 92 y en la legislación brasileña, así como por el alcance, funciones y ejemplos de aplicación práctica de este principio. Posteriormente, en un segundo momento, buscamos discutir las atribuciones de los registros de bienes inmuebles como forma de concretar y difundir instrumentos para implementar el principio de quien contamina paga. En vista de las consideraciones anteriores, el principio de lo que contamina paga la concepción de un mundo acelerado que demanda nuevas respuestas a los desafíos que se presentan.

Así, este trabajo buscó contribuir con información técnica sobre las atribuciones de los registros inmobiliarios que van mucho más allá de inscribir escrituras públicas de compraventa, pasan por el estudio del urbanismo, medio ambiente, todo para auxiliar en la planificación y conservación de los espacios urbanos y zonas rurales y contribuir a la construcción de espacios sostenibles.

Del análisis de las disposiciones legales y reglamentaciones estatales, se concluye que los Oficiales de Registro Inmobiliario en Brasil pueden desempeñar un papel importante en la preservación del medio ambiente, especialmente con instrumentos para implementar el principio de quien contamina paga. Podrán utilizar sus atribuciones como una forma de contribuir a un medio ambiente preservado y ecológicamente equilibrado.

En vista de las consideraciones realizadas, este trabajo brindó una reflexión sobre las formas de hacer efectivo este importante principio, siendo necesario que los profesionales del derecho, así como los agentes públicos envueltos en la protección del medio ambiente, tengan acceso a esta información relacionada con los registros públicos. Esto porqué una vez que los instrumentos ya están previstos en la legislación, pero aún no son ampliamente utilizados, entendiéndose que, la incorporación de las funciones del registro inmobiliario brasileño tiene un potencial importante para garantizar la implementación del principio de quien contamina paga.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- BECHARA, Erika. "Princípio do poluidor pagador". In *Enciclopédia jurídica da PUC-SP*. Celso Fernandes Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Tomo: Direitos Difusos e Coletivos. Nelson Nery Jr., Georges Abboud, André Luiz Freire (coord. de tomo). 1. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017. Disponível em: <https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/334/edicao-1/principio-do-poluidor-pagador>. Acesso em: 28 de fevereiro de 2022.
- BRASIL. *Lei nº 6.015 de 31 de dezembro de 1973*. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6015compilada.htm. Acesso em: 17 fev. 2022.
- BRASIL. *Lei nº 7.347 de 24 de julho de 1985*. Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7347Compilada.htm. Acesso em 22/02/2022.
- BRASIL. *Lei 6.938 de 31 de agosto de 1981*. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6938compilada.htm. Acesso em: 17 fev. 2022.
- BRASIL. *Lei 6.938 de 31 de agosto de 1981*. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6938compilada.htm. Acesso em: 17 fev.
- BRASIL. *Lei nº 12.305 de 02 de agosto de 2010*. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm. Acesso em: 01 de março de 2022.
- BRASIL. *Lei nº 14.119 de 13 de janeiro de 2021*. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14119.htm. Acesso em: 17 fev. 2022.
- BRASIL. *Lei 14.382 de 27 de junho de 2022*. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Lei/L14382.htm#:~:text=Disp%C3%B5e%20sobre%20o%20Sistema%20Eletr%C3%B4nico,11.977%2C%20de%207%20de%20julho. Acesso em: 20 set. 2022.
- BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 20 set. 2022.
- FIGUEIREDO NETO, Manoel Valente; KUMPEL, Vitor. *Registro de Imóveis Brasileiro*. São Paulo. YK, 2020.
- MEIRELLES, Hely Lopes. *Direito Administrativo Brasileiro*. 32ª ed. Melhoramentos: 2006.
- MAZZILLI, Hugo Nigro. *Compromisso de ajustamento de conduta: evolução, fragilidades e atuação do Ministério Público*. Revista de Direito Ambiental, n. 41, jan/mar 2006.
- NAÇÕES UNIDAS. *Sobre o nosso trabalho para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil*. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>. Acesso em 22 de fevereiro de 2022.
- NETO, José Manuel de Arruda A.; CLÁPIS, Alexandre L.; CAMBLER, Everaldo A. *Lei de Registros Públicos Comentada*, 2ª edição. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2019. 9788530983468. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530983468/>. Acesso em: 17 fev. 2022.
- OLIVEIRA NETO, Francisco José Rodrigues de. "A função jurisdicional e a proteção do meio ambiente: notas sobre o princípio do poluidor-pagador". *Direito*

El principio de quien contamina paga y las funciones del registro inmobiliario brasileño como formas de hacerlo efectivo

- ambiental e sociedade*, v.3, n.1, 2013. Caxias do Sul, RS: EDUCS; Disponível em:
<http://www.ucs.br/etc/revistas/index.php/direitoambiental/article/view3619/2069>. Acesso em 28 de fevereiro de 2022.
- PIMENTA, Paulo Roberto L. *Direito Tributário Ambiental*. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2019. 9788530988395. Disponível em:
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530988395/>. Acesso em: 01 mar. 2022.
- RECH, Adir (Organizador). *Construções das Regiões Metropolitanas um enfoque à região metropolitana da Serra Gaúcha*. EducS Caxias do Sul- 2015. Disponível em
:<https://www.ucs.br/site/midia/arquivos/const-das-regioes-ebook.pdf>. Acesso em 22 de fevereiro de 2022.
- SIRVINSKAS, Luís Paulo. *Manual de direito ambiental*. 17. ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2018. Disponível em:
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553607457/>. Acesso em: 09 de dezembro de 2021.
- SERRA, Moneti Hipólito; SERRA, Márcio Guerra. Coordenação: Cristiano Cassetari Indaiatuba. Editora Foco, 2021. *Registro de Imóveis*. Disponível em
<https://plataforma.bvirtual.com.br/Leitor/Publicacao/188690/epub/28?code=YT3cfpxHfrzPJxDEMrZwqUcvKQ2DA19LGNV5nsXEsgDuo5/+PgwX4Vtnmd7z07QAbmoBVTtdBh432pm7kpQlew==>. Acesso em 18 de fevereiro de 2022.
- TJRS. Provimento 01/2020. *Consolidação Normativa Notarial e Registral*.
https://www.tjrs.jus.br/static/2022/01/Consolidacao_Normativa_Notarial_Registral_2022_TEXTO_INTEGRAL_26-01-22.pdf. Acesso em 20 de fevereiro de 2022.